

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3

2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLER.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

15. Yuldasheva Gulandom

ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNINING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITOBI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

16. Madaliyeva Oysara

“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

17. Muhitdinova Badia

MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

18. Sharofiddinov Olim

NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170

19. Sadriddin Ayniy

ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173

20. Hamid Sulaymon

TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

HAQIQAT SARI SAFAR

Султонмурод ОЛИМ,
филология фанлари номзоди, “Накшбандия”
журнали бош муҳаррири, Ўзбекистонда
хизмат кўрсатган маданият ходими

“ЛИСОН УТ-ТАЙР”ДА КОМПОЗИЦИОН ҚАТЪИЯТ, СИММЕТРИЯ ВА АЙРИМ НОМУТАНОСИБЛИКЛАР

For citation: Sultonmurod Olim. COMPOSITION STRICTITY, SYMMETRY AND SOME DISPROPORTIONS IN "LISON UT-TAYR". Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.9-22.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302503>

АННОТАЦИЯ

Маърузада Навоийнинг ҳикоятлар иштирок этган дostonлари, асосан, “Лисон ут-тайр”, қисман, “Садди Искандарий”да композицион қатъиятлар, жумладан, симметрия қонуниятига қатъий амал қилгани, шунга қарамадан, уларда учрайдиган айрим номутаносибликлар кўриб чиқилади. Шу тариқа “Лисон ут-тайр”даги симметрия қоидасининг саккиз бузилиши, шунингдек, симметрия қоидасининг бузилишига ўхшаш ҳолатлар, “Садди Искандарий”даги симметрия қоидасининг икки бузилиши, шунингдек, симметрия қоидасининг бузилишига ўхшаш ҳолатлар аниқланиб, муайян матний мисоллар асосида кўрсатиб берилади.

Тадқиқотчи бунда шоирнинг мазкур дostonларда ўзи ишлаб чиққан ва аксарият ҳолларда оғишмай амал қилган тартиб-қоидаларга суянган ҳолда иш юритади. Шу билан бирга, бу икки дostonдаги номутаносибликларнинг келиб чиқиш сабабларини излашга ҳам ҳаракат қилинади. Бунда адабий ижод мураккаб меҳнат тури экани, қаламкаш ҳам инсон сифатида чарчаши, адашиши, чалғиб қолиши мумкинлигидан келиб чиқилади. “Садди Искандарий” дostonи нашрларидаги номутаносибликлар хаттот ёки ноширлар адашиши оқибатида юз берган бўлса, “Лисон ут-тайр”даги номутаносибликлар асло хаттот ёки ноширларга боғлиқ эмаслиги, чунки бунда дostonнинг илмий-танқидий матнига суянилгани таъкидланади.

Калит сўзлар: Навоий, “Лисон ут-тайр”, “Садди Искандарий”, композицион қатъият, симметрия, номутаносиблик, матн, боб, ҳикоят, бароати истехлол, лирик чекиниш, хаттот, ношир, илмий-танқидий матн.

Султонмурод ОЛИМ,
Кандидат филологических наук,
Главный редактор журнала “Накшбандия”,
Заслуженный работник культуры Узбекистана

СТРОГОСТЬ КОМПОЗИЦИИ, СИММЕТРИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ В "ЛИСОН УТ-ТАИР"

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются некоторые композиционные диспропорции поэм Навои, в основном в "Лисон ут-Таир", частично "Садди Искандарий", несмотря на их композиционную строгость, в том числе строгое соблюдение закона симметрии. Таким образом, на основе определенных текстовых примеров показано восемь нарушений правила симметрии в "Лисон ут-Таир", а также два аналогичных нарушения правила симметрии в "Садди Искандарий".

Исследователь опирается на приемы, разработанные самим поэтом в этих эпосах и в большинстве случаев соблюдаемые без отклонений. В то же время предпринимается попытка поиска причин расхождений в этих двух поэмах. Это связано с тем, что литературное творчество - сложный вид труда, и человек устав, может потеряться, отвлечься как личность. В то время как различия в публикациях поэмы "Садди Александрия" произошли в результате каллиграфии или ошибки издателей, отмечается, что различия в "Лисон ут-Таир" не связаны с каллиграфами или издателями, поскольку они основаны на научно-критическом тексте эпоса.

Ключевые слова: Навои, "Лисон ут-тайр", "Садди Искандарий", композиционная строгость, симметрия, диспропорции, текст, глава, повествование, лирическое отступление, каллиграф, издатель, научно-критический текст.

Sultanmurad OLIM,
Candidate of Philology, Editor-
in-Chief of the Naqshbandiya
journal, Honored Cultural
Worker of Uzbekistan

STRENGTH OF COMPOSITION, SYMMETRY AND SOME DISPROPORTIONS IN "LISON UT-TAYR"

ANNOTATION

The report examines the fact that Navoi epics with stories, mainly "Lison ut-tayr" and partially "Saddi Iskandari", strictly observe the rules of composition, including symmetrical ones. Thus, eight violations of the symmetry rule in "Lison ut-tayr", as well as cases similar to the violation of the symmetry rule, two violations of the symmetry rule in "Saddi Iskandaria", as well as cases of similar violations of the symmetry rule are identified and shown on the basis of specific textual examples.

The researcher works based on the techniques developed by the poet himself in these epics and in most cases observed without deviations. At the same time, an attempt is made to find the reasons for the discrepancies in these two sagas. This is due to the fact that literary creativity is a complex type of work, and a writer can get tired, lost, distracted as a person. If the inconsistencies in the editions of the epic "Saddi Iskandari" were caused by the mistakes of calligraphers or publishers, then it is emphasized that the inconsistencies in "Lison ut-tayr" are not at all the fault of calligraphers or publishers, because they are based on the scientific-critical text of the epic.

Key words: Navoi, "Lison ut-tayr", "Saddi Iskandari", compositional consistency, symmetry, disproportion, text, chapter, narration, baraati consumption, lyrical exclusion, calligrapher, publisher, scientific critical text.

Алишер Навоий учун композиция – ўта муҳим масала. Лирик шеърларини “Ҳазойин ул-маоний” девонларига тартиб билан жойлаштиришга ҳам алоҳида диққат қаратган. Буни ўрганишнинг ўзи – бир махсус монографик тадқиқотга мавзу бўлади. Достонларининг композицион ўзига хосликлари ҳам ҳали атрофлича ўрганилмаган.

Аммо биз шоирнинг “Лисон ут-тайр” достонидаги композиция яратиб маҳоратини таҳлил қилмоқчи эмасмиз. Аксинча, айнан ўзи амал қилган композицион қатъиятларнинг бузилиши хусусида сўз юритамиз.

Шоирнинг мавжуд олти достонини, аввало, куйидагича тасниф қилиш – мумкин:

- 1) ҳикоятлар қўлланган достонлар: “Ҳайрат ул-аброп”, “Сабъайи сайёр”, “Садди Искандарий”, “Лисон ут-тайр”;
- 2) ҳикоятлар иштирок этмаган достонлар: “Фарҳод ва Ширин”, “Лайли ва Мажнун”.

Ҳикоятлар келтирилган достонларда шоир, тимсолий қилиб айтганда, тарозининг икки палласини баробар ушлаш йўлидан боради, яъни симметрия қондасига қатъий амал қилади. Аммо, негадир, айрим ўринларда ана шу муаллифнинг ўзи яратган тартиб-қоида бузилади. Бу ҳолат айнан “Лисон ут-тайр”да учрайди.

Масалани боблар кетма-кетлиги асосида кўриб ўтамиз.

Симметрия қондасининг биринчи бузилиши. Достон воқеасига кўра, қушлар Худхуд Симурғ ҳақида маълумот берганидан кейин учиги тушади. Бироқ кўп ўтмай улар эътироз қила бошлайди. Охири Худхуд уларни бир ерга қўндиради. “*Хўш, нима – гап?*” – деб сўрайди улардан соддароқ қилиб ифодалаганда. Қушлардан бир нечтаси бир-бир ўз узрини айтади.

Достоннинг бу қисмидаги симметрия шундайки, аввал муайян қуш ўз узрини айтади, кейин Худхуд унга жавоб қайтаради, сўнг эса шу фикрларига ҳаётий далил сифатида у бир ҳикоят келтиради. Тўти (33-35-боблар), Товус (36-38-боблар), Булбул (39-41-боблар), Кумри (42-44-боблар), Кабутар (45-47-боблар), Кабки дарий (48-50-боблар), Тазарв (51-53-боблар), Қарчиғой (54-56-боблар), Шунқор (57-59-боблар), Бургут (60-62-боблар), Куф (63-65-боблар), Хумой (66-68-боблар), Ўрдак (69-71-боблар) билан савол-жавоблар учликлари тугайди. Охирида Товуғ узр айтади (72-боб). “*Худхуд жавоби Товуғқа*” эса 73-боб бўлиб келган. Амалдаги симметриянинг қатъий қондасига кўра, шу ерда энди бир ҳикоят келиши керак эди. Аммо асарда бу ерда ҳикоят келтирилмаган.

Шундан кейин бирданига асарнинг янги композицион қисми бошланади: “*Қушлар ўз нисбатларини Симурғқа Худхуддин сўргонлари*” деб номланган 74-боб келади.

Симметрия қондасининг иккинчи бузилиши. Учлик қондаси асарда фақат достоннинг қушлар узр айтиши, Худхуднинг унга жавоби, кетидан ҳикоят келтиришидагина учрайдиган қатъият эмас. Бу қоида асарда кейин ҳам изчил давом этади.

“*Қушлар ўз нисбатларини Симурғқа Худхуддин сўргонлари*” деб номланган 74-бобдан кейин “*Худхуднинг қушларга жавоби ва Симурғ зухуридин хитоби*” деган 75-боб берилади. Мантиқан шу, шартли равишда ифодалаганда, назарий фикрлар амалий исботи учун бир ҳикоят келиши зарур эди. “*Ул шоҳ ҳикоятим, ҳуснини зоҳир қилурга кўзгуни васила қилди*” деб номланган 76-бобдаги ҳикоят айнан шу вазифани бажаради.

Шу билан учлик якун топиши лозим эди. Аммо шу ерда, яъни 77-боб тарзида симметрия қондасига зид равишда “*Искандарнинг элчиликка боргон ҳикояти*” деб номланган яна бир ҳикоят келтирилади.

Фаридиддин Атторнинг “Лисон ут-тайр” учун доминант вазифасини ўтаган “Мантиқ ут-тайр” достонида бир назарий мулоҳаза-мушоҳадага ҳаётий иллюстрация сифатида бир нечта ҳикоят келтириш – мавжуд. Лекин Навоий бу йўлни хуш кўрмайди. Бу анъанани давом эттирмаганидан ҳам билиб олиш мумкинки, буни у *кўпсўзлик, китобхонни зериктириш, ортиқча тафсилотларга берилиб кетиш*, деб ҳисоблаган. Шунга қарамасдан, бу ерда бир масалага ҳаётий-воқеий далил сифатида 2 та ҳикоят келтирилиши симметрия қондасини кескин бузиб турибди.

Достоннинг бошқа ҳеч ерида шоир бир масалага ҳаётий иллюстрация сифатида 2 та ҳикоят келтирмайди.

Симметрия қондасининг учинчи бузилиши. Юқорида тилга олганимиз “*Искандарнинг элчиликка боргон ҳикояти*” мазмуни баёни куйидаги 9 байтда тугайди:

*Бир кун Искандар бу ойин айлади,
Элчиликка ўзни таъин айлади.*

*Айлади Симурғни ул номвар,
Ул кабутардекки, бўлгай номабар.*

*Борди ул кишварғаким, боргай расул,
Айлади онда расулona нузул.*

*Деди элга: “Будур Искандар сўзи”,
Турфа буқим, эрди Искандар ўзи.*

*Элчилардек сўз баён айлар эди,
Ўзи ўз ҳукмин аён айлар эди.*

*Эл не билсунларки, Искандардур ул,
Йўқки, қосид, ҳокими кишвардур ул.*

*Еткуруб аҳкоми номаъдудни,
Элга қосид кўргузуб мақсудни.*

*Халқнинг мингдин бири билмай бу ҳол, –
Ким недур бу парда нақшида хаёл.*

*Сен доғи шаҳдин қилурсен нукта гўш,
Согинурсен лек ноқилни Суруш [Алишер Навоий 1996: 92-93].*

“Лисон ут-тайр”нинг қатъий мантиғига кўра, ҳикоят баёни тугаши билан боб ҳам яқун топиши шарт эди. Бироқ бу ерда шу қоида бузилади, яъни боб тугалланмайди. Ҳикоят давомида шоир мана бу байтларни битади:

*Билдилар қушлар чу бу гуфторни,
Англадилар пардада асрорни.*

*Бори мақсудига рухсат топдилар,
Кому матлубига улфат топдилар.*

*Ошно сўзлар била ул пешво,
Қилди ул бегоналарни ошно.*

*Қилдилар бори яна ондин савол,
К- “Эй ҳидоят амрида соҳибкамол,*

*Биз гуруҳебиз – бaсе зору заъиф,
Жисм – зор-у, жон – низор-у, тан – наҳиф.*

*Иш – азим-у, йўл – йироқ-у, хавф – қўп,
Нечук ўлғой азмимиз бу йўлда жўп? [Алишер Навоий 1996: 93-94].*

Кўриниб турибдики, мазмунан бу – қушларнинг Худхудга берган саволидан иборат. Демак, уни, дostonда шу пайтгача амал қилиб келинган тартиб-қоида мантиғи юзасидан, алоҳида боб тарзида бериш лозим эди. Ўшанда кейинги, яъни 78-боб бу саволга жавоб бўлиб келар эди. Амалда ҳам мазкур боб – айнан шу саволга жавобдангина иборат. Учлик қоидасига кўра, бу жавобдан кейинги бобда “Ҳикоят” бўлиши – зарур. Шундай қилинган ҳам – 79-бобда “Ҳикоят” сарлавҳаси остида Шайх Санъон воқеаси баёни келган.

Хўш, бу котибларнинг айби билан юз бердимикан? Яъни кўчираётганда котиб жавобдан иборат 6 байтни сарлавҳани соқит қилиб, олдинги бобга қўшиб юбордимикан?

Йўқ! Бундай деб ўйлашга ҳеч қандай асос тополмадик. Буни кейинги симметрия бузилиши ҳақидаги мулоҳазалардан билиб оламиз.

Симметрия қондасининг тўртинчи бузилиши. Достоннинг 78-боби “*Қушларнинг йўл кайфиятин Худҳуддин саволи ва онинг жавоби*” деб номланади. Аммо бу бобда саволнинг ўзи йўқ. Демак, боб матни сарлавҳадаги номга тўлиқ мос эмас. Боб тўғридан-тўғри Худҳуднинг жавобидан бошланади:

Берди Худҳуд қавмга мундоқ жавоб, –

Ким: “Бу янглиз онглангиз ройи савоб...” [Алишер Навоий 1996: 94].

Буни, котибларнинг хатоси, деб ҳисоблашга тўла асосимиз – бор. Бу хатони тузатиш ҳам – осон. Бизнинг аниқ-тиник таклифимиз шундан иборатки, достоннинг кейинги нашрларида 77-боб охирида келган 6 байтдан иборат савол мазмунидаги парчани, муаллифнинг ўзидан фойдаланган ҳолда, “*Қушларнинг йўл кайфиятин Худҳуддин саволи*” деб номлаб, алоҳида, яъни асардаги 78-боб қилиб нашр этиш, нашрдаги 78-бобни эса “*Худҳуднинг жавоби*” деб номлаб, 79-боб тарзида рақамлаш – зарур. Шунда бундан кейинги боблар рақамларига биттадан қўшилиб боради ҳамда достон жами, ҳозиргидек, 193 эмас, 194 бобдан иборат бўлади. Асар бундан ҳеч нарса ютқазмайди, қайтанга, учлик симметриясининг битта бузилиши осонгина тузатилган бўлади.

Симметрия қондасининг бешинчи бузилиши. Навоий туркий тилдаги асарларини “*Навоий*”, форс-тожик тилидаги асарларини эса “*Фоний*” тахаллуси билан ёзиб келган эди. Аммо умрининг сўнгги йилларида, аниқроғи, вафотидан бир йил олдин тугатгани туркий тилдаги “*Лисон ут-тайр*” достонини ҳам “*Фоний*” тахаллуси билан битишни маъқул топади. Асарнинг ўзида бунинг сабабларини келтириб, ҳар тарафлама асослайди ҳам.

Шунга қарамасдан, достоннинг Шайх Санъон воқеаси баён этилган, “*Ҳикоят*” деб номланган 79-боби энг охиридаги 4 байтдан олдинги 5 байтли лирик чекинишида лирик қаҳрамон қутилмаганда Фонийга эмас, аксинча, Навоийга мурожаат қилади:

Сўнгра мендек солмади завгосини,

Кимса кўнгли мулкига яғмосини.

Ҳолим андин кимса гар: “Ортиқ”, – демас,

Ортуқ эрмас бўлса ҳам, ўксук эмас.

Кел, Навоий, сўзни ҳоло хатм қил,

Ишқ аро изҳори даъво қилмагил.

Бир неча кун умрдин топсам амон,

Шарҳи ишқим назм этай бир достон.

Анда билгай кимгаким, инсофдур, –

Ким сўзум чинмудурур ё лофдур [Алишер Навоий 1996: 134-135].

Хўш, нега бундай бўлди? Бу тасодифми ё қонуният? Муаллиф хато қилдими ё ўзи била-кўра шундай йўл тутдими?

Достоннинг ўзи, шоирнинг бошқа асарлари, ҳатто, замондошлари ёзиб қолдирган манбалардан бу саволга ҳеч қандай жавоб топа олмаймиз. Шундай экан, тахминий мулоҳазалар юритишдан ўзга чорамиз қолмайди.

Б и р и н ч и м у л о ҳ а з а сифатида: “*Шайх Санъон ҳикоятини ёзаётган маҳалида шоир ҳали бу асарини “Фоний” тахаллуси билан тугаллаш фикрига келмаган бўлиши –*

мумкинми?” – деб ўйлашга ҳаққимиз – бор. Бироқ дoston матни бундай савол беришга ўрин йўқлигини кўрсатади. Чунки “фоний” сўзи биринчи марта дostonнинг 1-боби 2-байтидаёқ қўлланади:

Улки, махлуқот Халлоқидур ул,

Ондин ўзга **фоню** боқийдур ул [Алишер Навоий 1996: 7].

Аммо бу ерда сўз тахаллус сифатида эмас, ўз маъносида ишлатилган. Иккинчи бор эса, яъни дostonнинг 4-боби охирида лирик қаҳрамон Қиёмат кунда пайғамбар (с. а. в.) шафоат қилганлар орасида Фонийнинг ҳам бўлишини орзулайди:

Бўлгуси ул хайл аро **Фоний** доғи,

Қилмоғойсан ноумид они доғи [Алишер Навоий 1996: 20].

Умуман, асарда то “Навоий” тахаллуси қўлланган 79-бобга қадар “фоний” сўзи 2 бор, 1-бобда ўз маъносида ва 4-бобда тахаллус сифатида қўлланган, холос. “Фано” сўзи ҳам 2 карра (17- ва 70-бобларда) ишлатилган. “Фано” ва “фоний” сўзларини фаол қўллашни дostonда айнан ана шу Шайх Санъон ҳақидаги ҳикоят келган 79-бобдан кейин кузатамиз.

Демак, дoston матни биринчи мулоҳазамиз мутлақо ўринсиз эканини кўрсатди.

Иккинчи мулоҳазашуки, Шайх Санъон ҳақидаги ҳикоятини муаллиф илгарироқ ёзиб қўйган, кейин эса асарга ўрнига қараб қўшган бўлиши ҳам мумкин. Шунда уни табиий тарзда “Навоий” тахаллуси билан якунлаган.

Учинчи мулоҳазашуки, эҳтимол, шоир “Лисон ут-тайр”ни “Фоний” тахаллуси билан ёзиш ниятини унутиб, Шайх Санъон ҳақидаги ҳикоятда тасодифан, яъни механик равишда “Навоий” деб битиб юборгандир.

Тўртинчи мулоҳазашуки, узоқ келажакда китобхонлар “Навоий” ҳам, “Фоний” ҳам бир киши эканини қийналмай билиб олсин учун махсусан, атайлабдан, била-кўра, онгли равишда шундай йўл тутган бўлиши ҳам мумкин. “Навоий” тахаллусининг 1 мартагина қўлланиши шундай дейишга асос беради ҳам.

Аммо асарда бу мулоҳазамизни инкор этадиган нуқта ҳам мавжуд. “Бу китобда тахаллус тағйирининг узри” деган 191-бобда шоир дostonнинг туркий тилда ёзилгани ҳамда қушлар билан боғлиқлиги учун бу асарда “Навоий” тахаллуси кўпроқ мос келиши, шунга қарамай, “Фоний” тахаллусини маъқул кўргани асл сабабини келтиради. Яъни шу тариқа бу ерда ўзининг “Навоий” эканидан китобхонни хабардор қилиб ўтади ҳам.

Демак, бу мулоҳазамиз ҳам ўзини оқламади.

Бешинчи мулоҳазашундан иборатки, шоир бу байтда биз “тахаллус” деб ўйлаётганимиз сўзни тахаллус маъносида ишлатмаган. Байт араб ёзувида мана бундай битилади:

كیل نوایی سوزنی حالا ختم قیل

عشق ارا اضهار دعوی قیلماغیل [Алишер Навоий 1965: 93].

Бу ердаги “نوایی سوز” (“навоий сўз”) бирикмасида кўп маънолилик – мавжуд. Мисрадан бир йўла уч маъно келиб чиқади: а) “Кел, сўз (сўзлаш) навосини (қўйлашни) энди тугат”; б) “Кел, (ишқ бобиди) куйиши навосини энди тугат”; в) “Кел, Навоий, сўзни энди тугат”. Мусулмон Шарқи мумтоз адабиётшунослигининг бир йўналиши бўлмиш илми бадеъда сўз ёки сўз бирикмасини бир марта ишлатиб, унга бир неча маънони юклашдек гўзал ифода воситасига “ийҳом санъати” дейилади. Ийҳомда асл мақсад кўпроқ яширин маънода акс этади. Шунинг учун, бу ерда шоир шаклан тахаллус ишлатмаган, деб қараш ҳам мумкин.

Олтинчи мулоҳазашуки, ийҳом санъатидек бадиий имкониятдан фойдаланиб, муаллиф бу мисрада “Навоий” тахаллусини ҳам билинар-билинемас эслатиб ўтишни маъқул кўрган бўлиши – мумкин. Унинг кўнглида дostonнинг, ҳеч бўлмаса, бирор ерида ўзининг туркона, айтиш мумкинки, асосий тахаллусини қистириб ўтиш илинжи ҳам бўлган бўлса,

бордир. Чунки бу байт “Лисон ут-тайр”нинг “Фоний” тахаллуси билан битилганини асло йўқка чиқармайди (Мисрадаги “نوایی” сўзини “навоий” тарзида ҳам, “Навоий” тарзида ҳам ўқиш – мумкин. Аммо уни тахаллус маъносида тушуниш учун кирилл ёзуви асосидаги эски ёки лотин ёзуви асосидаги янги ўзбек алифболарида, биринчидан уни катта ҳарф билан ифодалашга, иккинчидан, сўзнинг икки тарафидан вергул қўйишга тўғри келади. Араб ёзувида эса бу муаммо – йўқ.).

Симметрия қондасининг олтинчи бузилиши. Худхуд Шайх Санъон ҳикоятини сўйлаб берганидан кейин қушлар кўнглида ишқ шавқи жўш урди. Улар худди чакмоқдек учишга тушади. Лекин, барибир, яна бетартиблик юз беради: биров олдинлаб кетади, бошқаси ортда қолади, ҳар ким ҳар манзил сари учади ҳам. Қушлар обдон англаб етишадики, уларга бир йўлбошчи керак экан. Худхуддан ўзларини бошқаришни сўрашади. У кўнмайди. Қуръага келишиб олишади. Қуръа ҳам келиб Худхудга тушади. Шундан кейинги 81-боб “*Водий бошига этиб, қушларни ҳайрат забун этиб, бир қушнинг саволи*” деб номланади. Савол берилдими, “Лисон ут-тайр”да олдиндан амал қилиб келинган симметрия қондасига биноан, энди Худхуд унга алоҳида боб тарзида жавоб қайтариши, кейин фикр-мулоҳазалари исботига битта ҳикоят келтириши лозим.

Аммо бу гал ҳам ана шу қатъий қоида бузилади – Худхуд сарлавҳасида “савол” сўзи турган шу бобнинг ўзидаёқ бу “*бир қуш*”га қисқагина жавоб қайтаради. Яъни савол билан жавоб 1 бобнинг ўзида бир-бирига боғланиб кетади:

*Борчага сустайди жисму пару бол,
Бир қуш ул дам қилди Худхуддин савол, –*

*Ким: “Недин холи экин оё бу йўл?”
Фикр этиб, мундоқ жавобин берди ул, –*

*Ким: “Эрур холи улус гавгосидин,
Шоҳ иззу жоҳу истигносидин” [Алишер Навоий 1996: 138].*

Биринчидан, бу ерда жавобни савол бобидан ажратиб олишнинг имкони бўлмади қолган. Чунки 1 байтнинг 1-сатри саволу 2-мисраси жавоб таркибига кирадиган қатор бўлиб қолган. Навоийнинг ҳеч бир достонида 1 байтнинг 1-сатри аввалги, 2-мисраси кейинги бобга ўтмайди. Шу тариқа Худхуднинг жавоби бор-йўғи 3 сатригина ташкил этган. Ҳолбуки, саволга Худхуднинг бундай ўта қисқа жавоби дostonда бошқа йўқ. Иккинчидан, симметрия мантиғи 2 байт бўлса ҳам, алоҳида бобда жавоб берилишини тақозо этар эди. Учинчидан, шу қисқа жавобдан кейин, барибир, “*Ҳикоят*” (82-боб) келтирилган. Демак, орада Худхуднинг жавоби бир мустақил боб бўлиши шарт эди.

Кейин қушлар ўзларини қизиқтирган саволларини Худхуддан сўраб олиш таклифини айтишади. Худхуд бунга кўнади. Уларни бир манзилга кўндиради. Шу тариқа айрим қушлар (улар фақат энди “*бир қуш*” деб келтирилади) аниқ-аниқ савол беради, Худхуд бу саволнинг ҳар бирига алоҳида-алоҳида жавоб қайтаради. Исботига биттадан ҳикоят келтиради. Яна анъанавий учлик бошланади. Шу тариқа биз 21 та “учлик”ни ўқиймиз. “*Яна бир қушнинг Худхуддин саволи*” деб номланган 147-боб амалда шу силсиланинг давоми, аниқроғи, яна “*бир қуш*” берган 22-савол ҳисобланади. 148-бобда Худхуднинг жавоби келтирилади. Аммо, негадир, яна симметрия қондаси бузилади: Худхуд бу фикрлари ҳаётий исботи учун ҳикоят келтирмайди. Аслида, “*Ҳикоят*” боби тарзида келиши керак бўлган 149-боб “*Талаб водийсининг сифати*” тарзида битилади.

Симметрия қондасининг еттинчи бузилиши. Биз “Лисон ут-тайр”ни ўқиш жараёнида кўниккан қоидага биноан, асарнинг асосий сюжети билан боғлиқ 1 бобда қушларнинг муайян ҳаракати тасвири тугаганидан кейин 1 ҳикоят келтирилиши лозим эди. Аммо “*Қушларнинг Фано водийсининг ниҳоятининг бақо мулкидин нишон топмоғлари*” деб номланган 166-боб тугаганидан кейин ҳикоят берилмайди. Ўрнига бирданига “*Қушларга*

Фано навмидлигида Худхуднинг иршодидин қувват ҳосил бўлгани” деган 167-боб келади. Бирок бу бобга 168-бобдаги “*Ҳикоят*” иллюстрация вазифасини ўтайди.

Симметрия қоидасининг саккизинчи бузилиши. 175-бобдан лирик қахрамоннинг, худди қушлар каби, 7 водийни босиб ўтиши жараёни тасвирию баёни бошланади. Шоир ҳар водий адосида 1 тадан муножот битади. Ҳар муножотдан кейин эса 1 тадан иллюстрацион воқеа баён этилади. Булар ҳам, аслида, худди Худхуд ўз “назарий” фикрлари исботи учун “амалий” воқеа, яъни ҳикоят келтирганига айнан ўхшайди. Бирок шоир Худхуд ҳикоятларидан фарқ иклишини таъминлаш учун энди бу иллюстрацион бобларга “*Тамсил*” дея сарлавҳа қўяди. Демак, буни, *асардаги муҳим бир қатъият*, сифатида қабул қилишга ҳақлимиз. Шунга қарамай, бу симметрия қоидаси ҳам 1 марта бузилади. “*Талаб тариқи адосида муножот*”(175-боб)дан кейинги 176-, “*Маърифат тариқи адосида муножот*”(179-боб)дан кейинги 180-, “*Истиғно тариқи адосида муножот*”(181-боб)дан кейинги 182-, “*Ҳайрат тариқи адосида муножот*”(183-боб)дан кейинги 184-, “*Тавҳид тариқи адосида муножот*”(185-боб)дан кейинги 186- ҳамда “*Фано тариқи адосида муножот*”(187-боб)дан кейинги 188-бобларга “*Тамсил*” деган сарлавҳа қўйилгани ҳолда, 2-водий ҳисобланмиш “*Ишқ тариқи адосида муножот*”(177-боб)дан кейинги 178-бобга “*Тамсил*” эмас, “*Ҳикоят*” [Алишер Навоий 1996: 284] деган хато сарлавҳа қўйилади.

Таклифимиз шундан иборатки, дostonнинг кейинги нашрларида шу “*Ҳикоят*” сарлавҳасини ҳеч иккиланмасдан, “*Тамсил*” деб ўзгартириш, бунинг сабаби ҳақида китобхонга изоҳ бериб ўтиш зарур.

Симметрия қоидасининг бузилишига ўхшаш ҳолатлар. Хўш, “Лисон ут-тайр”нинг бошқа бирор ерида симметрия қоидасининг бузилиши учрамайдими?

Биз юқорида бундай ҳодисаларнинг барини бир бошдан кўриб ўтдик. Шунинг учун *асарда симметрия қоидасининг бузилиши бошқа учрамайди*, деб баралла айта оламиз. Фақат дostonнинг яна икки жойида симметрия қоидасининг бузилишига ўхшаш ҳолат мавжудлигини аниқладик.

Биз “Мантиқ ут-тайр”дан кескин фарқли ўларок, “Лисон ут-тайр”да 1 назарий мулоҳаза-муҳоқамадан кейин унга ҳаётӣ-воқеӣ юлострация сифатида фақат 1 тадан ҳикоят келтириш қатъӣ қоидага айланганини айтган, 1 ердагина шу тартибнинг бузилишини кўриб чиққан, бунинг сабабларини аниқлаштиришга ҳаракат қилган эдик (Ушбу мақоламизнинг “Симметрия қоидасининг иккинчи бузилиши” қисмига қаранг.). Бирок дostonнинг “*Факру фано водийсининг адоси*” деб номланган бобга илова тарзида 1 “*Ҳикоят*” келтирилади. Амалда шу билан масала ҳал бўлиши лозим эди. Шунга қарамасдан, шоир бу ҳикоятдан ташқари, кетма-кет “*Ҳожа Баҳоуддин Нақибанд сўзи фаноӣи комил мақомида*”, “*Парвоналар мажмаъи шамъи ҳақиқӣи шарҳида*” ва “*Шайх Суфён Сурийнинг фанодан сўнгра бақо хусулида нуқта сургони*” боблари келадики, моҳиятан буларнинг учаласи ҳам – ҳикоят. Шу тариқа 1 “назарий” масала ҳаётӣ исботи учун 4 ҳикоят келтирилди. Аммо бу ерда муаллиф онгли равишда, мақсадли тарзда шундай йўл тутган. Бу ҳикоят бобларнинг вазифаси – китобхонни шу тариқа “*Қушларнинг Фано водийсининг ниҳоятидин бақо мулкидин нишон топмоғлари*” бобидаги воқеалар маъзини обдон тушунишга тайёрлаб боришдан иборат. Шунинг учун буни, *симметрия қоидасининг бузилиши*, деб ҳисоблашга ҳеч қандай асос йўқ.

Бу симметрия қоидасининг бузилишига ўхшаб кетадиган б и р и н ч и ҳолат эди.

И к к и н ч и ҳолат шундан иборатки, “*Қушларнинг Фано хусулидин бақо вусулига еткони*” деб номланган 169-боб ҳам амалда сюжетга алоқадор воқеа баёни бўла туриб, унга ҳам ҳаётӣ-воқеӣ ҳикоят илова қилинмаган. Чунки амалда шу боб билан асарнинг қушларга алоқадор сюжети яқун топади. Аслида, шу билан бемалол асар ҳам тугаши мумкин эди. Бирок бу ёғига шоир ўз ички дардини тўкиб солишга ўтади. Адабиётшунослик истилоҳи билан айтганда, асарнинг соф лирик қисми бошланади. 169-боб амалда дostonнинг ана шу 2 қисмини ўзаро боғлаш вазифасини ўтайди. Бунинг исботи шуки, 254 байти сюжетга алоқадор воқеа баёнига бағишланган бўлса, қолган 37 байти лирик чекинишдан иборат. Шунинг учун мантиқан бу боб ҳикоят талаб қилмас эди.

“Лисон ут-тайр”даги шунча номутаносибликни кузатгандан кейин беихтиёр: *“Шоирнинг “Хамса”си таркибидаги дostonларида ҳам шундай ҳодисалар бормикан?”* – деган табиий фикр кечади кўнгилдан.

Камина “Фарҳод ва Ширин”нинг русча, тожикча ва озарбойжонча таржималарида бадий санъатларни қайта яратиш мавзусини ёритишга бағишланган номзодлик диссертациясини [Олимов 1985] ёзиш жараёнида бундай ҳодисага дуч келмаган. Бироқ бу саволга аниқ жавоб бериш учун қолган дostonларни ҳам синчковлик билан ўрганиб чиқиш зарур. Ҳозирча фақат “Садди Искандарий” дostonидагина симметрия қондаси бузилганига гувоҳ бўлинди.

“Садди Искандарий”да симметрия қондасининг биринчи бузилиши. Дostonнинг бош қахрамон – Искандар билан боғлиқ асосий сюжетини баён этишга 15-бобдангина киришилади. Шундай қатъиятга амал қилинадик, аввал бир бобда Искандар ҳаётининг муҳим нуқтаси воқеаси сўзлаб берилади, кейинги бобда мантиқан шу воқеа замиридаги бирор маънавий-ахлоқий тушунча ҳақида мулоҳазавий фикрлар изҳор этилади, сўнг ҳикоят боби келади, охири алоҳида насрий сарлавҳа билан “*Ҳикмат*” берилади. Шу тариқа ҳар бири 4 бобни бирлаштирган блоклар юзага келади. Дostonда жами 18 та шундай блок яратилган.

Ана шу 18 блокнинг 17 таси 4 тадан бобдан ташкил топган. Фақат шулардан, бизнинг шартли саногимизга кўра, 9-блоккига 5 бобдан иборат бўлиб қолган.

Модомики, ҳар бир блокдаги бу 4 бобнинг ҳар бири, юқорида кўриб ўтганимиздек, типик жиҳатдан бошқа-бошқа вазифа бажариб келаётган бўлса, шоир бу гал блокдаги қайси бобга ортикча боб кўшиди экан? Блокдаги 1-бобга. Чунки блокда 1-боб, биламизки, Искандар ҳаёти билан боғлиқ бўлиши керак. Бу ерда эса Искандар ҳаёти билан боғлиқ боб 2 та бўлиб қолган. Дostonнинг *“Искандарнинг, Қуёш тун зулми зангборидин чиқиб, кун зиёси нимрўзига киргондек, Ҳинд саводидин чиқиб, Чин кишварига киргони ва хоқони Чин анинг Қуёшдек гармхўйлук била тиги жаҳонгир тортиб келатургонин эшитиб, муқобаласида заррадек беҳисоб черик йиғиб, анга мувофақатқа элчи йибориб, номувофиқ жавоб топқони ва ул жиҳатдин зарра ҳисоблиқ чериги зарра хайлидек қўзғолиб, ўзи тадбир ишин заррайи номаръий қўймағони”* [Алишер Навоий 1993: 325] деб аталган 47-боби айнан блокдаги 1-боб вазифани бажариб келган. Афсуски, кейинги, яъни 48-бобда ҳам яна Искандар ҳаёти тасвири берилади. Буни унинг қуйидаги насрий сарлавҳасиданоқ билиб оламиз: *“Қамарсайёҳ сари ус-сайри Қуёш била қирон қилгондек, Хоқон Искандарга рисолат учун муқорин бўлғони ва ул муқоранадин муқобалага борғоч, Қамардек нур ва сафодин тўлғони”* [Алишер Навоий 1993: 341].

Гап шундаки, ана шу 48-боб бир жиҳатдан 18 блокнинг 1-боблари бўлиб келган бобларга ўхшамайди. Яъни у бароати истехлол санъати билан бошланмаган. Блоклардаги барча 1-боблар айнан шу санъат билан бошланади. Яъни шоир худди бу гапни унга кимдир, кўпинча қайсидир ровий (ривоятчи), муаррих (тарихчи) ва шу кабилар айтгандек ёки нимадир бунга ишора бергандек қилиб битади:

1-блокнинг 1-байти (15-бобнинг бошланиши):

*Нигор айлаган нақши румийтироз,
Очиб парча, бу навъ кўргузди роз* [Алишер Навоий 1993: 86].

2-блокнинг 1-байти (19-бобнинг бошланиши):

*Гузоришқа улким, қалам қилди тез,
Қаламдин бу янглиз бўлур нуктарез* [Алишер Навоий 1993: 105].

3-блокнинг 1-байти (23-бобнинг бошланиши):

*Бу янглиз деди мўъбади нуктасанж, –
Ки тарих илмига кўп чекти ранж* [Алишер Навоий 1993: 126].

4-блокнинг 1-байти (27-бобнинг бошланиши):

*Ики шоҳ ишида ҳикоятгузор
Бу янглиз берур сўзга зеби узор* [Алишер Навоий 1993: 158].

5-блокнинг 1-байти (31-бобнинг бошланиши):

*Рақам айлаган бу зафарномани
Адо буйла қилди бу ҳангомани* [Алишер Навоий 1993: 203].

6-блокнинг 1-байти (35-бобнинг бошланиши):

*Муаррихки, шарҳ этти бу можаро,
Бу янглиз бўлур сўзга дастонсаро* [Алишер Навоий 1993: 233].

7-блокнинг 1-байти (39-бобнинг бошланиши):

*Бу фархунда тарих донишвари
Деди буйла тарихи Искандарий* [Алишер Навоий 1993: 264].

8-блокнинг 1-байти (43-бобнинг бошланиши):

*Гузоридаи донойи ҳиндийнажод
Бу тарихни мундоқ айлар савод* [Алишер Навоий 1993: 293].

9-блокнинг 1-байти (47-бобнинг бошланиши):

*Бу янглиз деди ноқили нуктасанж,
Басе тортқон нукта нақлида ранж* [Алишер Навоий 1993: 325].

10-блокнинг 1-байти (52-бобнинг бошланиши):

*Бу дебо уза пайкароройи Чин
Бу навъ айлади нақши дебойи Чин* [Алишер Навоий 1993: 367].

11-блокнинг 1-байти (56-бобнинг бошланиши):

*Бу чиний нигориш гузорандаси
Эрур бу гузориш нигорандаси* [Алишер Навоий 1993: 392].

12-блокнинг 1-байти (60-бобнинг бошланиши):

*Бу пайкарни улким, намудор этар,
Гузориш ишин мундоқ изҳор этар* [Алишер Навоий 1993: 409].

13-блокнинг 1-байти (64-бобнинг бошланиши):

*Аён айлаган нуктапошандалиқ
Бу навъ этти когаз хорошандалиқ* [Алишер Навоий 1993: 431].

14-блокнинг 1-байти (68-бобнинг бошланиши):

*Дабири рақамсанжи фархундарой
Бу навъ ўлди кофур уза мушксой* [Алишер Навоий 1993: 452].

15-блокнинг 1-байти (72-бобнинг бошланиши):

*Бу баҳр ичра гаввоси гавҳарфишон
Берур буйла сўз гавҳаридин нишон* [Алишер Навоий 1993: 475].

16-блокнинг 1-байти (76-бобнинг бошланиши):

*Гуҳаррезким, нуктаовардурур,
Бу дарёда мундоқ шиновардурур* [Алишер Навоий 1993: 492].

17-блокнинг 1-байти (80-бобнинг бошланиши):

*Муаррихки, бу нуктада сурди сўз,
Бу янглиз ниҳоятқа еткурди сўз* [Алишер Навоий 1993: 520].

48-бобга қайтайлик. Унда бароати истехлол йўқ:

*Қоронғуда чиқти сипаҳдин суруб,
Ўзин қалъа дарбандига еткуруб* [Алишер Навоий 1993: 341].

Бу – биринчидан. Иккинчидан, келтирилган бу байт олдинги, яъни 47-боб бўлиб келган матннинг мантикий давоми сифатида битилгани шундоққина кўриниб турибди:

*Чиқиб маркаб устига хоқони Чин,
Ани қилди бу роз ишига амин* [Алишер Навоий 1993: 341].

Учинчидан, Навоийнинг ўзи дostonда амал қилган қатъиятига зид равишда, 47-боб лирик чекиниш билан тугаман. Ҳолбуки, бошқа тўртлик блокнинг барча 1-боблари лирик чекиниш билан якун топган [Алишер Навоий 1993: 95, 115, 148, 194, 222, 253, 282, 314, 359, 383, 401, 423, 445, 467, 485, 514, 533].

Хўш, нега шундай бўлди?

Бизнинг қатъий хулосамизга кўра, бу Навоийнинг хатоси эмас. Мантиқан нашрда 47- ва 48-боблар тарзида ажратиб эълон қилинган бу икки матн, аслида, 1 боб бўлиши керак. Ўшанда унинг бошида бароати истехлол санъати келади, охирида лирик чекиниш қилинади. Шу тариқа у бошқа блоклардаги 1-бобларга тегишли барча талабларга тўла жавоб беради. Бунинг учун аввал 47- ва 48-боблар бўлиб келган қисмларнинг насрий сарлавҳаларини ўзаро қўшиш лозим. Ўшанда мана бундай насрий сарлавҳа юзага келади: “*Искандарнинг, Қуёш тун зулми зангборидин чиқиб, кун зиёси нимрўзига киргондек, Ҳинд саводидин чиқиб, Чин кишварига киргони ва хоқони Чин анинг Қуёшдек гармхўйлуқ била тиги жаҳонгир тортиб келатургонин эшитиб, муқобаласида заррадек беҳисоб черик йиғиб, анга мувофақатқа элчи йибориб, номувофиқ жавоб топқони ва ул жиҳатдин зарра ҳисоблик чериги зарра хайлидек қўзғолиб, ўзи тадбир ишин зарраи номаръий қўймағони, Қамарсайёҳ сари ус-сайри Қуёш била қирон қилгондек, Хоқон Искандарга рисолат учун муқорин бўлғони ва ул муқоранадин муқобалага борғоч, Қамардек нур ва сафодин тўлғони*”. 2 бобнинг шеърий қисми қўшилганидан кейин боб бобга ўхшайди – хоқоннинг отга мингани олдинги бобда, отини қалъа дарвозаси томон сургани кейинги бобда бўлиб қолмайди.

“**Садди Искандарий**”да симметрия қондасининг иккинчи бузилиши. Кўриб ўтилганидек, dostonдаги тўртлик блокларда жами 18 та “*Ҳикмат*” боби – мавжуд. Аммо нашрда шулардан 10-блокдаги 55-боб бўлиб келган қисмда: “*Искандарнинг Арастудин саволи*

ул бобдаким, зиёфат хонин не навъ очмоқ яхишдур ва мурут суфрасин не навъ ёймоқ мустаҳсан кўрунур ва дононинг ул бобда нуқта сургони ва ҳикмат мовдасидин Скандарга фойда еткурғони” [Алишер Навоий 1993: 390] деган насрий сарлавҳа олдидан “Ҳикмат” сўзи ёзилмай қолган табиийки, у мундарижада ҳам акс этмаган [Алишер Навоий 1993: 636]. Бу, эҳтимол, нашр хатосидир. Шунинг учун “Садди Искандарий”да қатъий амал қилинган симметрия қонуниятидан келиб чиқиб, асарнинг кейинги нашрларида 55-боб сарлавҳасидан олдин “Ҳикмат” сўзини битиб қўйиш – мақсадга мувофиқ.

“Садди Искандарий”да симметрия қондасининг бузилишига ўхшаган ҳолатлар.

Бирок, шуни алоҳида қайд этиб ўтиш керакки, 18 блокнинг дастлабки 17 таси бевосита Искандар ҳаётига оид воқеа баёни берилган боб билан бошланади. Бирок охириги, яъни 18-блокда энди Хусайн Бойқарога ўтилади. Кейин шоир гапни бевосита Искандарга боғлайди, албатта.

Буни, *симметрия қондасининг бузилиши*, деб ҳисобламаслик керак. Чунки муаллиф онгли равишда, мақсадли тарзда шундай қилган. Биринчидан, “Хамса” дostonларининг ҳаммасида темурий ҳукмдорлар мадҳлари мавжуд. Иккинчидан, шоир “Хамса”да тўғридан-тўғри темурийларга, биринчи галда, Хусайн Бойқарога панд-насихат, ўғит бериб ўтиш, уларни адолатга тарғиб этиш, баъзи бир нарсалардан огоҳ қилиб бориш илинжи жуда кучли. Буюк шоир бадий адабиётни, *қудратли бир тарбия қуроли*, деб билганига шубҳа йўқ.

Достондаги жами 18 та 4 бобдан иборат блокларнинг 17 таси 1-боблари айнан бароати истехлол санъати билан бошланганини юқорида кўриб ўтдик. Охириги, 18-блокнинг 1-боби, яъни дostonнинг 84-боби бошида бароати истехлол йўқ:

*Биҳамдиллаҳ, иқбол ўлуб корсоз,
Бу тугро баёзига чектим тироз.*

*“Алиф” ибтидосига айлаб рақам,
Ниҳоятга қилдим рақам “мим”и там* [Алишер Навоий 1993: 543].

Айтиб ўтилганидек, бу боб Хусайн Бойқаро таърифига бағишланган. Уни шоир “Искандари соний”, яъни “иккинчи Искандар” сифатида таъриф тавсиф этади. Шунинг учун бу ерда мантиқан бароати истехлолга ҳожат йўқ эди ва буни ҳам, *симметрия қондасининг бузилиши*, ҳисоблаб бўлмади.

Яна “Лисон ут-тайр”га қайтайлик.

Аввало, “Лисон ут-тайр”да бундай номутаносибликларга йўл қўйилгани ҳақидаги мулоҳазаларимиз нисбий эканини алоҳида таъкидламоқчимиз. Чунки бу борада ҳозирча қатъий бир хулосага келишга эрта. Бирок кўнгилдан ўтадики, шоир “Хамса”ни айни кучкуватга тўлган 42-44 ёшлари орасида битди. “Лисон ут-тайр”ни 58-59 ёшларида ёзди. Албатта, 58-59 ёш ҳам ҳали у қадар қарилик саналмайди. Аммо қариш жараёни ҳар кимда ҳар хил кечади. Кимдир 45-50 ёшларида ҳам қариб қолиши мумкин. Навоийнинг 60 ёшга ҳам тўлмай вафот этганини ҳисобга олсак, “Лисон ут-тайр”ни қарилик ҳолатида битган, деб ўйлашга асос топгандек бўламиз.

Дostonнинг бошроғида шоир ҳар кеча асарнинг ўртача 40-50 тача байтини битганини айтади:

*Хома рафторин неча сурсам неча,
Қирқ-эллик байт ҳар ёрим кеча*

*Сафҳага ёзмай қарорим йўқ эди,
Бу рақамда ихтиёрим йўқ эди.*

*Шайх руҳидин етиб кўп эҳтимом,
Қилдим оз фурсатда арқомин рақам* [Алишер Навоий 1996: 296].

Шу тариқа шоир асарини қисқа фурсатда ёзиб тугаллаганини қайд этипти. Агар ҳар кеча 40-50 байт битилган бўлса, буни биз ўртача 45 деб олишга ҳақлимиз. Достон – жами 3 минг 598 байтдан иборат. Агар буни 45 га бўлсак, 80 келиб чиқади. Шунга асосланиб, *шоир бу асарини 80 кун атрофида, яъни икки ярим ойдан ошиқроқ муддатда тугаллаган*, деб айта оламиз. Буни муаллиф асарнинг охириги, яъни 193-бобида ўзи ҳам қайд этиб ўтади:

*Бир-икки ой, уйлаким, дедим дуруст,
Юқорироқ шарҳини қилдим нухуст.*

*Кечаким, ҳар шуглдин маъзул эдим,
Бир-икки соат мунга машғул эдим* [Алишер Навоий 1996: 302].

Келтирилган бу икки парчадан англашилиб турибдики, “Лисон ут-тайр”ни шоир кечалари, бошқа кундалик юмушлардан халос бўлганидан кейин ёзган. Шунинг учун шошиб ишлаган, жуда тезкорлик билан битган. Чунки умр шитоб билан ўтаётгани учун шоир кўнглида бу асар ёзилмай қолишидан кучли хавотир бор эди. Буни унинг мана бу сатрларига суянган ҳолда айтяпмиз:

*Мунчаким, назм ичра қилдим иштигол,
Хотиримдин чиқмас эрди бу хаёл, –*

*Ким бу дафтарга бериб тавфиқ Ҳақ,
Таржума расми била ёзсам варақ.*

*Лек сўз душвор эди, мен нотапон,
Бормас эрди хомага илким равон.*

*Оқибат, кўрдумки, умр айлаб шитоб,
Ўлсам-у, қолса дейилмай бу китоб,*

*Ул жаҳон сори бу армон элтқум,
Буйла ўтдин доғи ҳирмон элтқум.*

*Олтмишқа умр кўйгонда қадам
Қуш тили шарҳ этгали йўндум қалам* [Алишер Навоий 1996: 295].

Бу парчада шоирнинг “Лисон ут-тайр”ни ёзишга шошилгани аниқ акс этган. Достоннинг 79-бобидаги Шайх Санъон ҳикояти охиридаги лирик чекинишида шоир ўз ишқини Шайх Санъон ишқига солиштириб:

*Бир неча кун умрдин топсам амон,
Шарҳи ишқим шарҳ этай бир достон* [Алишер Навоий 1996: 135], –

деб ёзади. “*Бир достон*” деган айнан шу “Лисон ут-тайр”нинг 169-бобидан бошланиб, 193-бобда якун топадиган охириги қисмида ўзининг шу етти водий билан боғлиқ “*шарҳи ишқи*”, яъни ихлосий ақидалари баёнини кўзда тутган. Шунинг учун ҳам “*бир неча кун*” деган. Чунки бу 79-боб билан амалда достоннинг қарийб ярми, аниқроғи, 1.567 байти, яъни 44 фоизга яқини ёзиб бўлинган эди.

Шоир умри давомида 2 минг 600 та ўзбекча ғазал битган. Агар тахминан 12 ёшларидан ғазал тўқий бошлаган бўлса, 57 ёшларида “Хазойин ул-маоний”ни тартиб бериб тугатган. Ўртадаги ана 45 йилнинг ҳар бир йилида ўртача 58 тадан ($2.600 : 45 = 58$) ғазал битган бўлиб чиқади. Бир йилда 52 та ҳафта борлигини инобатга олсак, бундан ҳар ҳафта 1 тадан сал ортиқроқ ғазал тўғри келиши аёнлашади. Шоирнинг аксар ғазаллари 7-11 байтли. Демак,

Ўзбекча газаллари учун ўртача ҳар кун икки байтдан битган, дегани – бу. 1 байт – қаёқда-ю, 40 – 50 байт – қаёқда?!

Адабий ижод – мураккаб меҳнат тури. Муаллиф ҳам – инсон. У ҳам чарчаши, адашиши, чалғиб қолиши – мумкин. Шундай ҳам бўладики, бир машҳур романи бошқа тилга ўтираётган таржимон асарнинг ўргаларига бориб, калаванинг учини йўқотиб қўяди – бирданига қайсидир персонажнинг номи ўзгаради. Тимсолий қилиб айтганда, бир уйга “Али” бўлиб кирган персонаж ундан “Вали” бўлиб чиқади. Хайриятки, роман муаллифи ҳаёт экан. Таржимон бир мамлакатдан туриб иккинчи бир кишварга хат йўллайди. Маълум бўлишича, муаллиф бу персонажини аввал бошқа ном билан атаб келган, романинг ярмига бориб, фикри ўзгарган – персонажга бўлак ном қўйган. Лекин романинг олдинги ярмидаги бу исми ўзгартириб чиқишни буткул унутган. Китоб шу ҳолида босилиб кетган. Бу хато аввал таржимада, сўнг эса романинг аслияти 2-нашрида ҳам тузатилган.

Шундан келиб чиқиб, биз ҳам, “Лисон ут-тайр”даги бу номутаносибликларнинг ҳеч қандай мантиқий асоси, бирор тайинли омили, аниқ сабаби йўқ, деб ҳисоблаймиз. Ҳар қандай бандайи ожиз каби Навоий ҳам хато қилиши мумкин эди, деб биламиз.

Аммо ҳеч кимнинг, бу мақолада Навоийдан хато изланибди, деб ҳисоблашини асло истамаймиз.

Модомики, “Лисон ут-тайр” бундан беш асрдан кўпроқ муддат илгари яратилган буюк адабий ёдгорлик экан, унинг хусусиятларини бориша ўрганиш илмимизнинг муқаддас вазифалари сирасига киради.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. Илмий-танқидий текст. Тайёрловчи Шарафиддин Эшонхўжаев. – Тошкент: Фан, 1965.
2. Алишер Навоий. Садди Искандарий. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1993. Т. 11. – 640 б.
3. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1996. Т. 12. – 326 б.
4. Олимов С.Х. Проблемы воссоздания и трансформации поэтических фигур в переводе произведений Алишера Навои. Автореф. дисс. ... к. филол. н. – Ташкент, 1985.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000